

PHYSICS AND MATHEMATICS

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ СОДЕРЖАНИЯ, СВЯЗАННЫМ С МАТРИЧНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ПРЕДМЕТА АЛГЕБРЫ

Ибрагимов Ф.Н.

*Шекинский филиал АДПУ, доктор педагогических наук, профессор
<https://orcid.org/0000-0002-0775-1048>*

Ширинова К.Ф.

Шекинский филиал АДПУ, старший преподаватель

Искендерова Т.Ш.

Шекинский филиал АДПУ, лаборант

METHODICAL SYSTEM OF TEACHING CONTENT ELEMENTS RELATED TO THE MATRIX CONCEPT OF THE SUBJECT OF ALGEBRA

Ibragimov F.,

*Sheki branch of ADPU, doctor of pedagogical sciences, professor
<https://orcid.org/0000-0002-0775-1048>*

Shirinova K.,

Sheki branch of ADPU, senior lecturer

Iskenderova T.

Sheki branch of ADPU, laboratory assistant

АННОТАЦИЯ

В статье подчеркивается, что курс алгебры состоит из различных тем. Одним из таких обсуждений является «Система линейных алгебраических уравнений». Теория матриц и определителей широко используется в алгебре для решения и исследования системы линейных уравнений. Поэтому, когда учащиеся овладевают знаниями и навыками, связанными с матрицами, постепенно появляется возможность давать более широкое объяснение этих вопросов. Поэтому прежде всего следует пояснить определение матрицы - матрица представляет собой прямоугольную таблицу, составленную из большинства $m \cdot n$ чисел, о характерных особенностях разных форм и видов матрицы, конкретно n - порядка трапециевидных, треугольно-диагональных, скалярных, равномерных матричных типов единичных матриц считать необходимым довести информацию до сведения студентов, изучающих алгебру.

В статье понятие ранга матрицы, расчеты над матрицами, основные свойства расчет над матрицами, перестановка произведения матриц, равномерные, собственные и не собственные матрицы, понятие обратной матрицы, элементарные матрицы. В качестве элементов содержания, связанных с понятием матриц в алгебре, рассматриваются методы вычисления обратной матрицы и представлена методическая система их преподавания.

ABSTRACT

The article emphasizes that the algebra course consists of various topics. One such discussion is "System of Linear Algebraic Equations". The theory of matrices and determinants is widely used in algebra to solve and study systems of linear equations. Therefore, as students gain knowledge and skills related to the matrices, it gradually becomes possible to give a broader explanation of these issues. Therefore, first of all, the definition of a matrix should be clarified - a matrix is a rectangular table made up of most $m \cdot n$ numbers, about the characteristic features of different forms and types of a matrix, specifically n - the order of trapezoidal, triangular-diagonal, scalar, uniform matrix types of identity matrices should be considered necessary bring information to the attention of students studying algebra.

In the article, the concept of the rank of a matrix, calculations on matrices, basic properties, calculation on matrices, permutation of the product of matrices, uniform, proper and non-proper matrices, the concept of an inverse matrix, elementary matrices. As elements of the content associated with the concept of matrices in algebra, methods for calculating the inverse matrix are considered and a methodological system for teaching them is presented.

Ключевые слова: матрица; элементарная матрица; трапециевидная, треугольная и диагональная, скалярная, равномерная матрица; ранг матрицы; обратная матрица; транспонирование умножений.

Keywords: matrix; elementary matrix; trapezoidal, triangular and diagonal, scalar, uniform matrix; matrix rank; inverse matrix; transposition of multiplications.

Актуальность темы исследования. Важная роль «системы линейных алгебраических уравнений» в обучении алгебре неоспорима. У учащихся

возникают трудности в усвоении необходимых элементов, связанных с решением «Системы линей-

ных алгебраических уравнений», важность которых бесспорна, она проявляется в тех случаях, когда уровень приобретенных недостаточен способность для усвоения указанных элементов. По нашему мнению, среди причин возникновения этих нежелательных ситуаций особое значение имеет наличие «пробелов» в подготовке изучающих «Теорию матриц». Имеется и отрицательный эффект неформирования оптимального варианта «Методической системы обучения элементам содержания, связанным с матричной концепцией алгебры» в обусловливании таких ситуаций. Для формирования такой методической системы необходимо выявить парадигмы, на которых она должна базироваться, и эти парадигмы также не определены. Не смотря на сказанное, мы утверждаем актуальность темы статьи.

Интерпретация обобщений по материалам исследования.

Курс высшей алгебры состоит из различных тем. Одним из таких обсуждений является «Система линейных алгебраических уравнений». «Теория матриц и определителей» широко используется в высшей алгебре для решения и исследования системы линейных уравнений.

■ «Исходная необходимая информация о матрицах в методической системе обучения элементам содержания, связанным с матричным понятием алгебры» имеет важную разрешительную функцию, что делает эффективным изложение этого материала в подложке ниже. Изложение указанной информации уместно начать с представления учащимся следующего определения.

Определение. Прямоугольная таблица, составленная из большого количества чисел $m \cdot n$, называется матрицей и указывается в форме:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

или

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

или

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

[4; 5] Числа, составляющие таблицу и обозначаемые как a_{ij} , называются элементами матрицы. В таблице горизонтально расположенные элементы образуют числовую m строку этой матрицы, а вертикально расположенные элементы образуют ее

числовой n столбец. Двойные индексы (строчные числа под элементом), используемые для различения элементов матрицы, указывают на положение элемента в таблице: первый индекс — это номер строки, в которой находится элемент, а второй индекс — это номер столбца, в котором находится элемент. Например: по индексам a_{35} элемента матрицы, отмеченного знаком можно сказать, что этот элемент находится на пересечении третьей строки и пятого столбца матрицы. Вообще говоря, когда мы говорим элемент матрицы a_{ij} , подразумевается, что этот элемент находится на пересечении произвольно пронумерованной строки i и произвольно пронумерованного столбца j . Если произвольный элемент матрицы, состоящий из m - строк и n - столбцов, то ясно, что индексы i и j может принимать значения $i = \overline{1, m}$ и $j = \overline{1, n}$. Для краткости матрицу иногда обозначают или $\|a_{ij}\|, i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}$, или $[a_{ij}], i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}$, или $(a_{ij}), i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}$. В большинстве случаев матрица обозначают одной буквой, например, $A, B, C, \dots$ или $M, S, T, \dots$ и т.д. [6; 5-7]

Матрица у которого m строк и n столбцов называется «прямоугольной матрицей с размером $m \times n$ », а в частном случае — если, $m=n$ «квадратной матрицей n порядка». Диагональ из левого верхнего угла в правый нижний угол квадратной матрицы A называется «главной диагональю», а элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, расположенные вдоль этой диагонали, называются ее «элементами главной диагонали». Элементы $a_{n1}, a_{n-12}, \dots, a_{n1}$, выровненные по верхнему правому углу и нижнему левому углу, называются «боковыми диагональными элементами».

Матрица, в которой все элементы выше или ниже диагональных элементов квадратной матрицы равны нулю, называется треугольной матрицей.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

или

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

в соответствии с этими изображениями ее иногда называют «левой (или нижней) треугольной матрицей» и «правой (или верхней) треугольной матрицей». Квадратная матрица с нулевыми элементами, кроме ее диагональных элементов, называется «диагональной матрицей» и записывается следующим образом:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

В частном случае, полученном, если в диагональной матрице $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = a$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{pmatrix}$$

матрица называется «скалярной матрицей».

Если в скалярной матрице $a = 1$, полученное

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

матрица называется «единичная матрица».

Матрица произвольного размера $m \times n$ называется «нулевой матрицей», если все ее элементы равны нулю.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Определение. Матрицы с одинаковыми размерностями и соответствующими элементами называются равными матрицами.

Кстати, комментируя это определение, следует обратить внимание учащихся на то, что можно говорить о равенстве матриц с одинаковыми размерностями.

Учащимся следует сообщить, что в частном случае матрица может состоять из одной строки или одного столбца, соответственно такие матрицы называются «вектор-строка» и «вектор-столбец», или просто вектор:

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n), \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Важно обратить внимание учащихся на один из важных типов матриц, «ступенчатую матрицу» и некоторые ее частные случаи: Ступенчатую матрицу уместно интерпретировать следующим образом, 1) если первый ненулевой элемент в i -й строке стоит на k -м месте (т.е. там, где эта строка пересекается с k -м столбцом: $a_{ik} \neq 0$), то первые k последовательных элементов в следующей ($i + 1$) строке — нули ($a_{i+1,1} = a_{i+1,2} = \dots = a_{i+1,k} = 0$) (другими словами, например, первый ненулевой в элементы i -й и ($i + 1$)-й строк расположены в

столбцах k_i и k_{i+1} соответственно, и тогда $k_i < k_{i+1}$), 2) если элементы i -й строки все нули, то элементы следующей ($i + 1$)-й строки все состоят из нулей. [2; 52-53]

Здесь следует отметить, что в частном случае нулевая матрица также считается ступенчатой матрицей. Другими типами ступенчатых матриц являются матрица трапециевидная n -го порядка., треугольные, диагональные, скалярные и единичные матрицы.

■ «В методической системе обучения элементам содержания, связанным с матричным понятием алгебры» особое значение имеет понятие ранга. Эффективный результат получается, когда эта концепция представлена учащимся в «системе-структуре» следующим образом.

Во-первых, напомним, что система чисел в каждой строке, $m \times n$ размерной матрицы может рассматриваться как размера n -мерная, а каждый столбец - как размера m -мерный вектор. Строки $m \times n$ размерной матрицы, образуются в виде

$$\begin{cases} \alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \\ \alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \\ \dots \\ \alpha_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}) \end{cases}$$

n -мерных векторов, в m числе, а столбцы

$$\begin{cases} \beta_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}) \\ \beta_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}) \\ \dots \\ \beta_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}) \end{cases}$$

m -мерных векторов, в n числе.

Студентам говорят, что ранг матрицы также обычно определяется рангом ее системы векторов-строк или столбцов. Упомянутое определение звучит так: «Максимальное число линейно независимых столбцов матрицы A называется ее рангом». По определению ранг матрицы A — это число векторов в линейно независимой максимальной подсистеме ее системы вертикальных векторов. Короче говоря, ранг матрицы — это ранг ее системы векторов-столбцов (который также является рангом системы векторов-строк матрицы). Ранг матрицы — это количество векторов в максимальной линейно независимой подсистеме ее системы векторов-столбцов или количество векторов в основе ее системы вертикальных векторов.

Продолжая процесс обучения, следует разъяснить учащимся, что для вычисления ранга любой системы векторов необходимо написать соответствующую этой системе матрицу и вычислить ее ранг. Для этого необходимо провести некоторую теоретическую подготовительную работу. Во-первых, следует обобщить понятие минора для произвольных матриц. Следует отметить, что понятие минора матрицы такое же, как и у определителя, то есть: k -получено из пересечения произвольных k строк и k столбцов ($1 \leq k \leq \min(s, n)$) выбранный

в матрице $A_{s \times n}$ определитель упорядоченной матрицы называется минором k -го порядка этой матрицы.

Прежде чем перейти к теореме о ранге матрицы, необходимо обратить внимание на такую лемму относительно миноров матрицы: Если все миноры k -порядка матрицы A равны нулю, то все миноры этой матрицы равны нулю. Проведена учебно-методическая работа по доказательству представленной леммы и выяснена истинность теоремы «Ранг матрицы A равен композиции ее ненулевого старшего минора». Полезно рассмотреть два важных вывода из этой теоремы:

Вывод 1. Максимальное количество линейно независимых строк каждой матрицы равно максимальному количеству ее линейно независимых столбцов.

Вывод 2. Для того чтобы n -порядковые детерминанты были равны нулю, линейная зависимость его строк (столбцов) является одновременно необходимым и достаточным условием.

■ «Методика вычисления ранга матрицы» имеет высшую функцию в методической системе обучения элементом содержания, связанным с матричным понятием алгебры. Таким образом, роль представленных методов в освоении других элементов, содержащихся в данной методической системе, неоспорима.

«Вычисление ранга матрицы методом ограничивающих миноров» основано на теореме о рангах. Нахождение ранга этим методом фактически состоит в поиске старшего ненулевого минора заданной матрицы [4; 27] Конечно, здесь необходимо вычислить много миноров, хотя их конечное число. Например, общее количество всех миноров k -го порядка ($1 \leq k \leq \min(s, n)$), которые можно составить из прямоугольной матрицы размера $s \times n$, будет равно $C_s^k \cdot C_n^k$. Очевидно, что вычисление среди них ненулевого минора высшего порядка является трудной задачей. Но здесь есть облегчающий момент, который можно выделить как точку зрения из доказательства теоремы о ранге матрицы:

*для нахождения ранга матрицы необходимо начать вычисление от ее младших миноров к старшим минорам, и при этом, встретив ненулевой минор D_r r -го порядка, вычислить только $(r+1)$ -минор порядка, граничащий с ним; если все миноры $(r+1)$ -порядка, ограничивающие D_r ($D_r \neq 0$), равны нулю, то ранг матрицы равен r . Если один из миноров $(r+1)$ -порядка, например D_{r+1} отличен от нуля, если да, то ранг матрицы должен быть больше r , и на этот раз мы должны продолжить этот процесс, вычислив миноры $(r+2)$ -порядка, граничащие с D_{r+1} . Если все $(r+2)$ -упорядоченные миноры, граничащие с D_{r+1} -и ($D_{r+1} \neq 0$), равны нулю, то ранг матрицы должен быть $r + 1$ и т. д.

Указанный процесс позволяет облегчить трудности, с которыми могут столкнуться студенты, на основе специально подобранных примеров.

Высшее качество этого метода вычисления ранга матрицы должно быть понятно учащимся. Они должны знать, что это не только определяет максимальное число линейно независимых строк и

столбцов матрицы (или соответствующей системы векторных или линейных форм), но и указывает, какие именно строки и столбцы входят в максимально независимую подсистему: если она входит в ненулевой минор высшего порядка, эта строка или столбец включены в независимую от строк максимальную подсистему. После этого легко найти, как другие строки и столбцы представлены этими нелинейно зависимыми строками и столбцами.

Следует сообщить учащимся, что существует еще один метод вычисления ранга матриц (не основанный непосредственно на его ранговой теореме), при котором нет необходимости вычислять определители. Этот метод включен в Алгебру под названием «Приведение к ступенчатой или диагональной матрице с помощью элементарных преобразований». Этот метод в основном используется, когда интересует только максимальное количество линейно независимых строк (столбцов) матрицы. Этот метод основан на элементарных преобразованиях, выполняемых над заданной матрицей.

На данном этапе учебного процесса необходимо сообщить учащимся, что элементарными преобразованиями называются следующие преобразования матриц:

а) перестановка двух строк (или столбцов); б) умножить строку (или столбец) на произвольное число, отличное от нуля; в) умножить любую строку (столбец) на число и добавить его к другой строке (столбцу).

Кстати, студентов следует познакомить с теоремой «Ранг матрицы не меняется в результате элементарных преобразований». Им следует знать, что на этих свойствах основано вычисление ранга матрицы вторым методом. Также применение этого метода связано еще с двумя простыми соображениями, которые приведены ниже:

1) Каждая матрица может быть преобразована в ступенчатую и «трапециевидную» матрицу путем элементарных преобразований; 2) Ранг матрицы A равен количеству единиц в канонической матрице, полученной из нее с помощью элементарных преобразований.

■ В методической системе элементов содержания обучения, связанных с понятием «матрица» алгебры, «Действия над матрицами. Элемент, сформулированный как «основные свойства действий над матрицами», также имеет свои функции. Таким образом, роль данного элемента в овладении другими элементами, содержащимися в представленной методической системе, неоспорима. Учащимся должно быть понятно, что на матрице можно выполнять следующие алгебраические действия.

1) Произведение число C на A называется матрицей, которой C умножается на каждый элемент ее предела. Необходимо различать результаты CA и AC .

2) Сложением двух матриц с одинаковым количеством строк и столбцов называется матрица, элементы которой равны сумме элементов соответствующих матриц.

Учащиеся должны знать, что сложение матриц и умножение матриц на число обладают следующими свойствами:

- 1) Группировка сложения:
 $(A + B) + C = A + (B + C)$
- 2) Перемещение сложения: $A + B = B + A$
- 3) Существование матрицы, состоящей из нулевых элементов: $A + 0 = A$
- 4) Наличие обратной матрицы для произвольной матрицы: $A + (-A) = 0$

Здесь мы можем взять матрицу $(-1)A$ как $(-A)$ матрицу. То есть A отличается знаком своих противоположных элементов.

- 5) $(c_1 + c_2)A = c_1A + c_2A$
- 6) $c(A_1 + A_2) = cA_1 + cA_2$
- 7) $(c_1c_2)A = c_1(c_2A)$
- 8) $1 \cdot A = A$ [3; 110]

Следует обратить внимание учащихся на несколько простых выводов:

1. Общий знаменатель всех элементов матрицы можно вынести из ее знака:

$$\left\| \begin{matrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \dots & \lambda a_{nn} \end{matrix} \right\| = \lambda \left\| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{matrix} \right\|$$

2. Каждая скалярная матрица S_λ коммутативна с любой матрицей A :

$$S_\lambda A = A S_\lambda$$

Здесь следует отметить, что это свойство относится только к скалярным матрицам. Можно доказать, что если любая матрица n -го порядка $C = (c_{ij})$ коммутативна с произвольной матрицей n -го порядка $B = (b_{ij})$: $CB=BC$, то C является скалярной матрицей.

Прежде чем интерпретировать понятие умножения матриц, следует обратить внимание на его связь с задачей линейного преобразования неизвестных. Кстати, изучающим здесь должно быть известно, что неизвестные $x_1, x_2, \dots, x_n$ можно определить через неизвестные $y_1, y_2, \dots, y_n$ с помощью некоторых числовых коэффициентов.

$$\left. \begin{matrix} x_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n, \\ x_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n, \\ \dots \\ x_n = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n \end{matrix} \right\} (1)$$

Линейные выражения типа (1) называются линейным преобразованием неизвестных. Здесь система n неизвестных $y_1, y_2, \dots, y_n$ была преобразована в другую систему неизвестных, такую как $x_1, x_2, \dots, x_n$ посредством уравнений (1).*Şərtlənmədən asılı olaraq, çox zaman (1) münasibətini məchullarından yeni*

В зависимости от условия соотношение (1) часто называют выражениями перехода от заданных переменных x_i ($i = \overline{1, n}$) к новым переменным y_i ($i = \overline{1, n}$). Следует подчеркнуть, что при любом линейном преобразовании неизвестных из его коэффициентов можно составить матрицу, которая

называется матрицей этого преобразования. Матрица, соответствующая преобразованию (1), записывается следующим образом:

$$A = \left\| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{matrix} \right\|$$

Каждое преобразование полностью определяется матрицей, образованной его коэффициентами, и, наоборот, по любой произвольной матрице n -го порядка мы можем сразу написать соответствующее линейное преобразование. Учащимся должно быть понятно, что наличие такого взаимного однозначного соответствия между n -неизвестными линейными преобразованиями и n -упорядоченными квадратными матрицами позволяет применять многие понятия, связанные с линейными преобразованиями, теми или иными их свойствами, к матрицам как хорошо. Здесь уместно обратить внимание учащихся на понятие произведения линейных преобразований. Эту информацию можно направить учащимся следующим образом: предположим, что в дополнение к линейному преобразованию (1), состоящему из линейных выражений $x_1, x_2, \dots, x_n$, связанные с $y_1, y_2, \dots, y_n$ переходом к неизвестным $z_1, z_2, \dots, z_n$

$$\left. \begin{matrix} y_1 = b_{11}z_1 + b_{12}z_2 + \dots + b_{1n}z_n, \\ y_2 = b_{21}z_1 + b_{22}z_2 + \dots + b_{2n}z_n, \\ \dots \\ y_n = b_{n1}z_1 + b_{n2}z_2 + \dots + b_{nn}z_n \end{matrix} \right\} (2)$$

Допустим даны преобразования (2). Ясно, что матрица этого линейного преобразования:

$$B = \left\| \begin{matrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{matrix} \right\|$$

Если выражения неизвестных $y_1, y_2, \dots, y_n$ в соотношениях (2) заменить в (1), то получим следующие линейные выражения неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$ с неизвестными

$$\left. \begin{matrix} x_1 = c_{11}z_1 + c_{12}z_2 + \dots + c_{1n}z_n, \\ x_2 = c_{21}z_1 + c_{22}z_2 + \dots + c_{2n}z_n, \\ \dots \\ x_n = c_{n1}z_1 + c_{n2}z_2 + \dots + c_{nn}z_n \end{matrix} \right\} (3)$$

Как видно, новое преобразование (3), полученное в результате последовательного применения (1) и (2), по-прежнему является линейным преобразованием, и его матрица может быть записана следующим образом:

$$C = \left\| \begin{matrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{matrix} \right\|$$

и называется произведением линейных преобразований (1) и (2). [7-10]

После этого учащимся разъясняется, как выразить коэффициенты преобразования произведения через коэффициенты преобразования (1) и (2).

Учащиеся знакомятся с понятием произведения матриц согласно его определению, сформулированному следующим образом: элемент c_{ij} ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$) на пересечении i -й строки и j -го столбца является i -й строкой матрицы A и j -й строкой матрицы B . Матрица C , определяемая как

сумма произведений соответствующих элементов столбца, называется произведением A и B .

Из определения учащиеся должны понять, что процедура умножения квадратных матриц одинакового порядка аналогична основному методу умножения определителей одинакового порядка (правило «умножения строки на столбец»), а следующие два результата непосредственно выводятся из этого определения:

1. Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению их определителей (это можно обобщить для произведения любого конечного числа матриц).

Доказательство результата не отличается от доказательства теоремы об умножении определителей. Однако если основной метод, основанный на этой теореме («умножение строки на столбец»), остается в силе, то другие дополнительные правила, полученные в результате и используемые при умножении определителей («умножение строки на строку», «столбец на строку» и «столбец за столбцом») верны не бывает. Это связано с тем, что первоначально при транспонировании определителей их значение не меняется, при транспонировании матрицы вообще не получается равная самой себе матрица; во-вторых, определитель есть число, а их произведение обладает свойством коммутативности. Но как известно матрица не является числом и свойство коммутативности в произведении матриц неверно.

2. Матрица произведения линейных преобразований (1) и (2) есть произведение их матриц.

Для подтверждения истинности этого результата достаточно сравнить матрицу произведения двух линейных преобразований с матрицами этих преобразований.

Учащийся должен знать: 1) Свойство коммутативности не выполняется в произведении матриц (Однако свойство коммутативности при умножении верно для некоторых матриц. Такие матрицы называются коммутативными матрицами);

2) Различают следующие свойства произведения матриц:

$$\begin{aligned}(cA)B &= A(cB) = cAB \\ (A_1 + A_2)B &= A_1B + A_2B \\ B(A_1 + A_2) &= BA_1 + BA_2 \\ (AB)C &= A(BC) \\ E \cdot A &= A.\end{aligned}$$

3) Особую роль при произведении матриц играет единичная матрица, которая обозначается буквой E (единичной матрицы). Из произведения матриц получается, что если произведение определено, тогда $AE = EA = A$. [3;114]

■ В методической системе обучения элементам содержания, связанным с матричным понятием алгебры, элемент «Транспозиция произведения матриц» имеет свои функции. Интерпретация этого понятия представлено в следующем содержании.

Транспонированная матрица получается заменой столбцов матрицы ее строками, а строк ее столбцами. Учащимся сообщают, что транспонирование матрицы имеет следующие свойства.

1. $(A^T)^T = A$ (Сама матрица получается путем перестановки матрицы дважды).

$$2. (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$3. (cA)^T = cA^T \quad [6;20]$$

Транспонирование произведения матриц $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$, удовлетворяющих возможности умножения, равно произведению их транспонированных в обратном порядке: $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

и получается

$$g_{ij} = \sum_{\alpha=1}^k d_{j\alpha} c_{\alpha i} = \sum_{\alpha=1}^k b_{\alpha j} a_{i\alpha} = \sum_{\alpha=1}^k a_{i\alpha} b_{\alpha j} = f_{ij}$$

бывает. Так как, $g_{ij} = f_{ij}$. Таким образом,

$$G = F^T. \text{ Затем } (A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

На данном этапе учебного процесса целесообразно сообщить учащимся, что при истинности свойства ассоциативности для любые p и q ($p, q \in N_0$) можно написать следующее:

$$A^p \cdot A^q = A^{p+q}, (A^p)^q = A^{pq}$$

Но также стоит помнить, что для двух матриц n -го порядка, таких как A и B

$$(AB)^k = A^k B^k$$

равенство неверно; причина в том, что свойство коммутативности не выполняется при умножении матриц. [6; 5-7].

Учащиеся должны знать, что над матрицами выполняются четыре операции: умножение матриц, сумма матриц, произведение матриц, операции транспонирования произведения матриц. Одним из типов преобразований матрицы являются элементарные преобразования, выполняемые над ее строками и столбцами. В основном их три: 1) поменять местами две строки (столбца); 2) умножить строку (столбец) на число, отличное от нуля; 3) Умножить одну из строк (столбцов) на произвольное число и прибавить его к другой строке (столбцу). Здесь было бы неплохо упомянуть, что удаление нулевой строки и нулевого столбца из матрицы или добавление нулевой строки и нулевого столбца в матрицу часто упоминается как 4-е элементарное преобразование. При выполнении элементарных преобразований над заданной матрицей A очевидно, что матрица изменится и получится новая матрица A_1 , так как $A \neq A_1$ этот факт следует обозначать как $A \rightarrow A_1$. Здесь полезно ознакомить учащихся с таким соображением: любую матрицу можно привести к каноническому виду, произведя элементарные преобразования над ее строками и столбцами. В связи с этим важно привлекать студентов к адекватным операциям.

■ В методической системе обучения элементы содержания связаны с матричным понятием алгебры «Единичные, собственные и не собственные матрицы. Отличными собственными функциями обладает также понятие элемента «обратная матрица», интерпретация которого, на наш взгляд, может быть представлена в следующем виде.

Во-первых, как частный случай, обращается внимание на преобразование неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$ и $y_1, y_2, \dots, y_n$ как $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n$.

Это называется преобразованием идентичности этих неизвестных. Понятно, что это определяется единой матрицей. Во-первых, полезно отметить два очевидных свойства однородной матрицы:

1) Единичная матрица E удовлетворяет условию $AE=EA$ (коммутативности) с произвольной матрицей A того же порядка.

Чтобы убедиться в этом, достаточно любую квадратную матрицу A слева и справа умножить на равномерную матрицу того же порядка.

2) Единичная матрица E единственна.

Следует обратить внимание учащихся на то, что можно дать определение собственным и не собственным матрицам с помощью понятия ранга. Упомянутое определение звучит следующим образом: матрицы, ранг которых равен композиции ($ranqA = r = n$), называются неспецифическими, а матрицы, ранг которых меньше композиции ($r < n$), называются собственными матрицами. Учащимся допустимо знать, что линейные преобразования неизвестных называются собственными и не собственными в зависимости от того, отличен от нуля определитель, исправленный от их коэффициентов. Следует уточнить, что а) матрица не собственными превращений также не собственна; б) произведение не собственных матриц также не собственна; в) если хотя бы одна из множителей в произведении нескольких матриц собственна, то и произведение собственна (если несколько линейных преобразований все не собственные, то их произведение также не собственна).

Учащимся следует сообщить, что элементы матрицы A являются соответствующими алгебраическими дополнениями элементов, полученных транспонированием

$$\tilde{A} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix}$$

матрица называется обратной матрицей матрицы A (иногда обратной матрицей называют связанный с A , или A^{-1} , называется союзной матрицей). Обратная матрица обладает следующим свойством: если матрица n -го порядка $A = (a_{ij})$ не собственна, то ее обратная матрица $\tilde{A} = (a_{jk})$ также не собственна, и для их определителей $|\tilde{A}| = D_{\tilde{A}} = D_A^{n-1}$ верно.

Учащиеся должны быть проинформированы о том, что умножение матриц на единичную матрицу, обратные матрицы и умножение матриц напоминают свойства единицы и инверсии числа в числах. Таким образом, произведение каждого отличного от нуля числа на обратное ему равно единице, и при умножении любого числа на единицу число не меняется. Условие, что матрица имеет обратную матрицу, находит свое выражение в самодостаточной теореме ниже: Только не собственные матрицы имеют обратную. Другими словами: для того, чтобы обратная квадратная матрица A была не собственной, это необходимо и достаточно.

Учащийся должен знать, что обратной матрицей матрицы A называется матрица, полученная делением всех элементов обратной матрицы на определитель матрицы A . Чтобы найти обратную матрицу A , нужно найти матрицу, обратную преобразованию, которое она определяет. Обратная матрица обладает следующими свойствами: 1) обратная A^{-1} матрицы A единственна; 2) Опреде-

литель обратной матрицы равен обратному значению определителя данной матрицы: $D_{A^{-1}} = D_A^{-1} = \frac{1}{D_A}$;

3) $(A^{-1})^{-1} = A$; 4) Обратное произведение двух матриц равно произведению их обратных в обратном порядке: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; 5) обратная транспонированная матрица равна транспонированной ее обратной $(A')^{-1} = (A^{-1})'$; 6) Для не собственные квадратные клетки A и D матрицы

$$\Delta = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix},$$

Аналогично:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -D^{-1}CA^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}. [2; 248]$$

Учащиеся должны знать, что понятие «элементарная матрица» занимает особое место в теории матриц. Матрица, полученная из единичной матрицы n -го порядка с помощью некоторых элементарных преобразований, называется элементарной матрицей. Произвести элементарное преобразование над заданной матрицей A означает умножить ее на соответствующую элементарную матрицу, где элементарное преобразование, выполняемое над строками, означает умножение данной матрицы слева, а выполнение элементарного преобразования над столбцами означает умножение ее на соответствующую элементарную матрицу матрица справа.

■ В методической системе обучения элементов контента, связанным с матричным понятием алгебры, элемент «Методы вычисления обратной матрицы» также имеет собственные функции [9-12]. Согласно нашему пониманию, интерпретация этого понятия может быть представлена в следующем виде. Важно, чтобы учащиеся познакомились с несколькими методами, используемыми для нахождения обратных матриц. Среди названных методов важно отметить следующие:

«Метод вычисления с обратной матрицы» основан на следующей формуле, известной из теоремы существования обратной матрицы.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \tilde{A} [4; 24-25] (*)$$

Привлекая учащихся в применение этого метода на примерах, их соответствующие знания можно преобразован в способности:

Пример 1. Вычислить обратную матрицу $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ по формуле (*).

Сначала вычисляется определитель $|A| = D_A$:

$$D_A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Поскольку $D_A \neq 0$, у матрица A есть обратная матрица A^{-1} .

Построена обратная матрица $\tilde{A}$ матрица A . Для этого вычисляются алгебраические дополнения всех элементов D_A :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 4; A_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -7; A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -6;$$

$$A_{21} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -8; A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 9;$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 10;$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4; A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$-5; A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -6;$$

Тогда взаимная матрица:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ -7 & -9 & -5 \\ -6 & 10 & -6 \end{pmatrix}$$

а обратная матрица,

$$A^{-1} = \frac{1}{D_A} \tilde{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 7 & -9 & -5 \\ 4 & -6 & 4 \end{pmatrix} \cdot [2; 260-262]$$

Пример 2. $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

Решение: Сначала вычислим определитель матрицы:

$$\det.A = 18 - 8 + 6 = 16 \neq 0$$

и поэтому есть обратная матрица.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -9 + 4 = -5; A_{21} =$$

$$(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 6$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 4; A_{12} =$$

$$(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = 3;$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = 6; A_{32} =$$

$$(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4;$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2; A_{23} =$$

$$(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -4;$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8.$$

Таким образом,

$$A^{-1} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} -5 & 6 & 4 \\ 3 & 6 & 4 \\ -2 & -4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Проверить:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} -5 & 6 & 4 \\ 3 & 6 & 4 \\ -2 & -4 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} = E$$

Обучаемым следует объяснить, что, хотя этот метод не сложен для матриц малого порядка, он не очень эффективен в том смысле, что требует большого количества вычислений для матриц высокого порядка.

Чтобы найти обратную данную не собственную матрицу, они добавляют к ней единичную матрицу справа. Элементарные преобразования, используемые для преобразования данной матрицы в единичную матрицу, выполняются над связанной единичной матрицей в том же порядке. Полученная связанная единичная матрица становится искомым обратной матрицей. Для выработки способности применения указанного метода необходимо, чтобы требования привлекались к выполнению адекватных заданий. Пример таких заданий можно найти ниже.

Пример. Вычислить обратную матрицу

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix} \text{ указанным методом:}$$

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Первую матрицу (блок) следует привести к единой матрице, произведя элементарные преобразования над строками матрицы. Для этого сначала меняем положение 1-й и 2-й строк, а затем новую первую строку умножаем на 2 и прибавляем ко 2-й:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & 4 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & 4 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

2-ю строку полученной матрицы умножаем на -0,5, а 3-ю строку на -0,125 и, продолжая элементарные преобразования, приводим к единой матрице первый блок-матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1,5 & 0 & 0 & -0,5 \\ 0 & 0 & -8 & -0,125 & -0,25 & -0,5 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1,5 & 0 & 0 & -0,5 \\ 0 & 0 & 1 & -0,125 & -0,25 & -0,5 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -0,3125 & 0,375 & 0,25 \\ 0 & 1 & 0 & 0,1875 & 0,375 & 0,25 \\ 0 & 0 & 1 & -0,125 & -0,25 & -0,5 \end{array} \right)$$

Таким образом,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -0,3125 & 0,375 & 0,25 \\ 0,1875 & 0,375 & 0,25 \\ -0,125 & -0,25 & -0,5 \end{pmatrix} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} -5 & 6 & 4 \\ 3 & 6 & 4 \\ -2 & -4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Учащемуся должно быть понятно, что «Способ подстановки неизвестной матрицы» основан на определении обратной матрицы, то есть путем подстановки неизвестной матрицы $A^{-1} = X$, удовлетворяющей условию $AA^{-1} = A^{-1}A = E$, $XA = AX = E$ (здесь учтено, что произведение AX имеет смысл). [2; 262-263]

Если задана не собственная матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \text{ то ее обратная матрица}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix} \text{ это матрица, которая}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Элементы j -го столбца искомой обратной матрицы A^{-1} обозначаются неизвестными $x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj}$, согласно уравнению $AA^{-1} = E$ равенство соответствующих элементов j -го столбца написано:

$$a_{k1}x_{1j} + a_{k2}x_{2j} + \dots + a_{kn}x_{nj} = \begin{cases} 1, & k = j \\ 0, & k \neq j, \end{cases} \quad k=1,2,\dots,n$$

получается система линейных алгебраических уравнений.

В уравнениях этой системы только правая часть j -го уравнения будет равна 1, а правые части остальных уравнений будут нулями. Здесь: Поскольку $D=|A| \neq 0$, по теореме Крамера эта система имеет только одно решение. Решая эту систему, находятся элементы A^{-1} , отмеченные $x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj}$, ($j=\overline{1, n}$). [1]

Метод нахождения обратной матрицы с помощью линейного преобразования переменных основан на нахождении обратной линейного преобразования переменных, соответствующей заданной матрице. Таким образом, матрица обратного преобразования является обратной матрицей данного преобразования.

Учащиеся должны понимать, что «Способ приведения к единичной матрице» посредством элементарного преобразования является одним из эффективных методов, применяемых при вычислении обратной матрицы под условным названием, где строки заданной не собственной матрицы и единичной ей матрицы находятся одновременно (одна из двух), либо над ее столбцами выполняются элементарные преобразования, так что данная матрица становится единой матрицей; то в результате этих преобразований новая матрица, полученная из равномерной матрицы, является обратной данной матрице. [2; 264]

Учащимся сообщается, что причину и теоретическую основу этого можно пояснить так: произвести элементарное преобразование над заданной матрицей A означает умножить ее на соответствующую элементарную матрицу.

Для практической реализации этого метода обратной матрицы заданная матрица A и соответствующая ей единичная матрица E записываются рядом друг с другом в виде «расширенной» матрицы $(A|E)$, и каждое элементарное преобразование выполняется на обеих из них одновременно.

Матрица A , записанная слева от вертикальной черты, преобразуется в единичную матрицу с помощью элементарных преобразований, а унитарная матрица, расположенная справа от вертикальной черты, преобразуется в новую матрицу (B_A) , являющуюся обратной матрицей.

Как подчеркивалось выше, способности применения этого метода (вообще любого метода) должны формироваться через работу на соответствующих примерах-задачах.

Научно-теоретическая инновации работы. Выявлено, что «Методическая система обучения элементам содержания, относящимся к матричной

концепции алгебры», формируется на основе 1) общепедагогических и специфических инвариантов образовательного процесса, 2) парадигмы «возможность-движение-новое качество», 3) «системно-структурный» философский подход.

Результат. 1) Поскольку процесс обучения элементам содержания, относящимся к матричной концепции алгебры, носит антропологический характер, результат определяется уровнем способности заинтересованной стороны-учащегося стать действенным, поэтому парадигма, которая должна быть на основе этого процесса следует формулировать по формуле «возможность-действие-новое качество»; 2) Поскольку процесс обучения элементам содержания, относящимся к матричной концепции алгебры, является системным, его эффективность зависит от его совершенства, которое определяется подчиненностью ее подсистем ее эмерджентному характеру и в то же время ожидание межподсистемной диалектики; 3) эффективность обучения элементам содержания, относящимся к матричной концепции алгебры, зависит от целевого регулирования отношений между элементами применяемой методической системы; 4) Когда процесс обучения элементам содержания, относящимся к матричной концепции алгебры, строится по принципу конструктивизма, регламентируется среда для достижения более эффективных результатов.

Литература

1. Бахшалиев Ю., Абдулкаримли Л. Курс алгебры и теории чисел, Баку, «Нурлан НППМ», 2008.
2. Акбаров М. Алгебра и теория чисел. Баку, «Нурлан НППМ», 2005.
3. Джаббаров И.С., Гумметов М.М. Углубленный Курс алгебры (Учебно-методические материалы), Баку, «Мутерцим», 2017.
4. Мамедов Р.Х. Высшая математика (учебник для вузов). Часть I. Баку, «Туран Хаус», 2013.
5. Гасымов В.А. Алгебра и теория чисел. Баку, «Бакинский университет», 2012.
6. Ибрагимов Ф.Н., Абдурахманов В.А. Преподавание раздела «Матрица и определители» предмета «Алгебра» (Методические материалы) Баку, «Мутерцим», 2018.
7. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Москва, "Наука", 1971.
8. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры. Москва, «Физматлит», 2004.
9. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. Москва, "Наука", 1984.
10. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. Москва, 1971 год.
11. Скорняков Л.А. Элементы алгебры. Москва, 1980.
12. Шмелькин А.Л. Алгебра (методические указания). Москва, Изд-во Московского университета, 1981.